

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183150>

SOCHLARNI O'YLASH VA ALOPIKLARNING TURLI TUG'ILGAN MIKROMARKERLARINI ANIQLASH BASORLARDA SOCH TO'KISH HOLATINI O'RGANISH

Utayev Akbar Jo'raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo'yilgan vazifa sochlari ingichka bo'lgan bemorlarda soch follikulalari holatini o'rganish va turli xil alopesiyalarning mikromarkerlarini aniqlash edi. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun 7 yil davomida nazoratimiz ostida bo'lgan 2110 nafar bemor - 21 yoshdan 53 yoshgacha bo'lgan 714 erkak va 1396 ayolni tahlil qildik. Ulardan androgenetik alopesiya 1169 kishi - 55,4%, diffuz alopesiya - 798 kishi (37,8%), fokal alopesiya - 144 kishi (6,8%). Soch to'kilishining davomiyligi 1 oydan (asosan alopesiya isata bilan og'riqan bemorlarda) 3 yilgacha. Natijada, biz anagen lampochkaning miniatyuratsiyasi va deformatsiyasi, telogen bosqichida tuklar sonining ko'payishi, shuningdek, lampochkaning soch miliga nisbatan diametrining pasayishi nafaqat eng keng tarqalgan degan xulosaga keldik. , balki soch to'kilishining barcha turlari uchun universal mikroskopik belgilar. Distrofiyaning ekstremal darajasi sifatida lampochkaning aplaziyasi va trixomalaziya asosan progressiv bosqichda alopesiya isata bilan sodir bo'ldi. Oddiy anagen, soch sog'lig'ining mikroskopik belgisi sifatida, alopesiya bilan og'riqan bemorlarda, kutilgandek, juda kamdan-kam hollarda kuzatilgan.

Kalit so'zlar: soch follikulalari, alopesiya.

KIRISH

Lopesiya [1] (so'zma-so'z "kellik" qadimgi yunoncha $\alpha\lambda\omicron$ pikadan lotincha alopesiya "kellik, kallik") - patologik soch to'kilishi bo'lib, uning bosh yoki tananing ma'lum joylarida qisman yoki to'liq yo'qolishiga olib keladi. Alopesiyaning eng keng

tarqalgan turlariga androgenetik (androgenetik), diffuz yoki simptomatik (effluviums), fokal yoki uyali (arata), chandiq (chandiq) [2][3] kiradi. tarqalishi bo'yicha

- jami [pl] yoki atrixiya [uz] (boshdagi (shu jumladan qoshlar va kirpiklar) va hatto butun tanadagi sochlarning yo'qolishi va yo'qligi);

- diffuz yoki gipotrixiya (bosh yoki tanadagi sochlarning ingichkalashi va siyraklashishi, jumladan: Unna sindromi [de], anagen kellik [en], telogen effluvium [en], liken asbest bilan);

- fokal yoki klaster (sochlarning to'liq yo'qligi joylarining paydo bo'lishi, shu jumladan: frontal tolali alopesiya [en], temporal uchburchak alopesiya [en]*, ofiasis (tarmoq shaklidagi alopesiya) [en]);

soch follikulasing chandiqlari uchun

- chandiq (soch chandiqli terida o'smaydi) [6]:

birlamchi, masalan, psevdopelade (dumaloq atrofik alopesiya) [en], Kenko dekalvans follikuliti [de], Puseyning parchalanuvchi tsellyuliti (boshning follikuliti va perifollikuliti buzilishi) [en], markaziy markazdan qochma tsicatrissial alopesiya [en], keloid akne) [uz];

ikkilamchi, masalan, travmadan keyingi chandiqlar, skleroderma, shilliq follikulit va boshqalar bilan ;

- chandiqsiz [en], masalan: erta (presenil, androgenik) - qondagi erkak jinsiy gormonlar darajasi bilan bog'liq bo'lgan bosh terisining erkak tipidagi kalligi; tortish alopesiya (manipulyativ, samuray kasalligi)[uz] - odatda sochni taranglashtiradigan muayyan soch turmagidan kelib chiqadi;

- aralash, masalan: Pikkardi - Lassuere -Graham- Little sindromi [de] - bosh terisining chandiqli alopesiyasi va chandiqsiz. Liken planus [de], liken planus turi bilan kuzatiladigan aksillar va pay sohalarining alopesiyasi vulvo -vaginal-gingival sindrom [en] va frontal fibroz bilan birlashtirilishi mumkin. alopesiya .

Bundan tashqari, alopesiya ma'lum kasalliklarga hamroh bo'lishi mumkin - masalan, sifilis, ringworm, trichotillomania , progeria , teri miksedemasi, Fox - Fordyce kasalligi [en], Sjögren-Larssen sindromi [en], radiatsiya kasalligi, lamellar ixtioz va boshqalar.

Tadqiqot maqsadi: sochlari ingichka bo'lgan bemorlarda soch follikulalarining holatini o'rganish va turli xil alopesiyalarning mikromarkerlarini aniqlash .

Tadqiqot materiallari va usullari: 7 yil davomida bizning nazoratimiz ostida 2110 nafar bemor - 714 erkak va 1396 ayol 21 yoshdan 53 yoshgacha bo'lgan. Ulardan androgenetik alopesiya 1169 kishi - 55,4%, diffuz alopesiya - 798 kishi (37,8%), fokal alopesiya - 144 kishi (6,8%). Soch to'kilishining davomiyligi 1 oydan (asosan alopesiya isatali bemorlarda) 3 yilgacha (asosan androgenik alopesiya bilan og'riqan bemorlarda). Ayollarda androgenetik alopesiya tashxisi gormonal holat natijalari bilan

tasdiqlangan. Soch follikulalarining holatini o'rganish va mikromarkerlarni aniqlash uchun alopesiya, 60x kattalashtirish va ko'rish maydonini suratga olish qobiliyatiga ega mikroskop ishlatilgan. Har bir bemorda bosh terisining turli joylaridan cımbızla epilasyon qilingan sochlar mikroskopik tarzda tekshirildi.

Natijalar: tekshiruv davomida soch follikulalari va soch o'qlarida quyidagi patologik o'zgarishlar aniqlandi: miniatyura - 76% (1604 bemorda), lampochka diametrining milga nisbatan qisqarishi - 26% (549 bemorda), aplaziya. lampochkaning - 3,2% (68 bemorda), deformatsiya - 43% (907 bemorda), soxta gipertrofiya - 35,6% (751 bemorda), normal anagen - 1,5% (32 bemorda), telogen - 44% (da). 928 bemorda), trixomalaziya - 1,4% (30 bemorda), trikoreksis - 22,1% (466 bemorda), kesikulaning g'ovakligi - 33,2% (700 bemorda).

XULOSA

Shunday qilib, anagen lampochkaning miniatyurasi va deformatsiyasi, telogen bosqichida tuklar sonining ko'payishi, shuningdek, lampochkaning soch miliga nisbatan diametrining pasayishi nafaqat eng keng tarqalgan, balki aniqlangan. shuningdek, soch to'kilishining barcha turlari uchun universal mikroskopik belgilar. Distrofiyaning ekstremal darajasi sifatida lampochkaning aplaziyasi va trixomalaziya asosan progressiv bosqichda alopesiya isata bilan sodir bo'ldi. Sebumning yuqori sekretsiyasi natijasida rivojlanadigan lampochkaning soxta gipertrofiyasi giperandrogenizmning natijasidir va ko'pincha androgenik alopesiya bilan birga keladi. Trikoreksis ko'rinishidagi soch milleridagi o'zgarishlar va kesikulaning suvsizlanishi belgilari diffuz alopesiya uchun eng xarakterlidir. Oddiy anagen, soch sog'lig'ining mikroskopik belgisi sifatida, alopesiya bilan og'rigan bemorlarda, kutilgandek, juda kamdan-kam hollarda kuzatilgan.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.

3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog‘liq bo‘lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o‘rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-НМ ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog‘liq bo‘lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o‘rganish //Jurnal gepatogastroenterologik issledovaniy. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo‘raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O‘OG‘IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O‘RTACHA DARAJADA O‘RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.